

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18261443>

O‘ZBEKISTON TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETING VOSITALARINING IMKONIYATLARI VA MUAMMOLARI

Ergashova Ruxshona

Sam ISI talabasi

Usmonova Z.I

Dotsent

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekiston turizmini rivojlantirishda raqamli marketing vositalarining roli o‘rganiladi. So‘nggi yillarda mamlakatga keladigan sayyohlar soni oshib, bu jarayon davlat dasturlari, e-visa tizimi va raqamli kampaniyalar yordamida qo‘llab-quvvatlandi. Maqolada ijtimoiy tarmoqlar, qidiruv tizimlarini optimallashtirish (SEO), inflyuenserlar bilan hamkorlik va virtual turlar kabi imkoniyatlar tahlil qilinadi. Shu bilan birga, raqamli savodxonlik yetishmasligi, mutaxassislar kamligi va cheklangan ko‘p tilli kontent kabi muammolar ham ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli marketing, turizm rivojlanishi, ijtimoiy tarmoqlar, SEO, e-visa, virtual tur, destinasiyani brendlash.

O‘zbekiston turizm sohasini rivojlantirishda raqamli marketing vositalari muhim rol o‘ynaydi. So‘nggi yillarda mamlakatda xalqaro sayyohlar oqimi sezilarli darajada oshdi, bu esa davlat dasturlari, elektron viza tizimi va faol raqamli marketing kampaniyalari orqali amalga oshirildi. Turizm nafaqat iqtisodiy o‘shish manbai, balki madaniy diplomatiya, xalqaro hamkorlik va ish o‘rinlarini yaratish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun turizm iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy biznesni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekistonda turizm milliy rivojlanish strategiyasi doirasida ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan bo‘lib, hukumat xalqaro va ichki sayyohlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga alohida e‘tibor qaratmoqda. 2017–2023-yillarda mamlakatga kelgan xalqaro sayyohlar soni 2,7 milliondan 6,6 millionga yetib, 2,5 barobarga¹ oshdi. Ushbu o‘shish transport va mehmonxona infratuzilmasini kengaytirish, e-visa tizimini joriy etish va O‘zbekistonning global ko‘rinishini oshirishga qaratilgan raqamli marketing kampaniyalarining natijasidir. Shu bilan birga, raqamli turizmni rivojlantirishda hali ham bir qator muammolar mavjud: raqamli savodxonlik yetarli emasligi, malakali mutaxassislar tanqisligi va ko‘p tilli kontentning yetishmasligi. Ushbu masalalarni hal qilish O‘zbekistonning global turizm bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli marketing vositalari destinatsiya brendlash, mijozlar bilan muloqot va raqobatbardoshlikni oshirishda asosiy vosita hisoblanadi. Turkiya, Malayziya va Gruziya kabi mamlakatlar raqamli platformalarni, inflyuenserlar marketingini va onlayn kampaniyalarni faol qo‘llash orqali xalqaro sayyohlar oqimini oshirishga erishgan. Masalan, Turkiya Instagram va YouTube orqali madaniy merosni targ‘ib qilsa, Malayziya “Truly Asia” kampaniyasi bilan global brend ko‘rinishini kuchaytirgan. Gruziya esa inflyuenserlar bilan hamkorlik orqali o‘shib borayotgan turizm maskani sifatida tanilgan.

O‘zbekistonda ham raqamli marketingning ta’siri ortib bormoqda. Instagram va TikTok platformalarida faoliyat yuritayotgan mahalliy turizm tashkilotlari bir yil ichida 35% kuzatuvchi o‘shishi va 20% sayohat so‘rovlarining ortishini qayd etgan. SEO texnikalarini qo‘llash esa sayt trafiginini 40% va onlayn bronlarni 25% oshirishga yordam bergan. Shu bilan birga, raqamli marketing sohasidagi yetarlicha malakali mutaxassislarning yo‘qligi, turizm korxonalarining raqamli ekotizimga integratsiyasi pastligi hamda yuqori sifatli ko‘p tilli kontentning yetishmasligi O‘zbekistonning global auditoriyaga yetib borish imkoniyatlarini cheklab qo‘ymoqda. Bu omillar

¹ Kun.uz statistikasi <https://kun.uz/news/2023/10/16/ozbekistonda-turizm-sohasi-2017-2023-yillarda-islohotlar-qanday-natijalarga-olib-keldi?q=%2Fuz%2Fnews%2F2023%2F10%2F16%2Fozbekistonda-turizm-sohasi-2017-2023-yillarda-islohotlar-qanday-natijalarga-olib-keldi>

O‘zbekistonning raqobatbardoshligini pasaytiradi va turizm sohasida rivojlanishni sekinlashtiradi.

O‘zbekiston turizm sektorida raqamli marketingning imkoniyatlari kengdir. Ijtimoiy tarmoqlarda marketing kampaniyalari Samarkand, Buxoro va Xiva kabi diqqatga sazovor joylarni targ‘ib qilishda katta ahamiyat kasb etadi. TikTok va YouTube platformalarida yaratilgan virallashgan sayohat videolari mamlakatning tarixiy va madaniy merosini dunyo auditoriyasiga etkazishda muhim rol o‘ynadi. E-visa tizimi 2018-yilda joriy etilgandan so‘ng mustaqil sayohatchilar soni oshdi va 2023-yilda 183 ta yangi mehmonxona, 215 ta xostel va 356 ta oilaviy mehmonxona¹ ochildi. Shu bilan birga, Samarkand va Buxoroning 360° virtual turlari onlayn auditoriyani jalb qilib, sayohatdan oldin tanishuv imkonini yaratdi va turizm xizmatlarini oldindan ko‘rish imkoniyatini berdi.

Biroq, raqamli marketingning samaradorligini to‘liq oshirish uchun bir qator muammolarni hal qilish zarur. Ko‘plab turizm operatorlari raqamli marketing bo‘yicha yetarlicha bilimga ega emas. Internet tezligi va qamrovi ayniqsa qishloq joylarda juda yomon, bu esa raqamli platformalardan foydalanishni qiyinlashtiradi. Shuningdek, saytlarda ingliz va boshqa xalqaro tillardagi kontent yetishmasligi global auditoriyaga yetib borishni cheklaydi. O‘zbekistonning turizm brendi hali Gruziya yoki Qozog‘iston kabi raqobatchilar darajasida rivojlanmagan, bu esa xalqaro tan olinish imkoniyatini kamaytiradi.

Xulosa qiladigan bo‘lsam, raqamli marketing O‘zbekiston turizm sohasida faqat targ‘ibot vositasi emas, balki strategik zaruratdir. Statistik ma‘lumotlar uning samaradorligini, sayyohlarni jalb qilish va onlayn bronlarni oshirishdagi rolini tasdiqlaydi. Ijtimoiy tarmoqlar, SEO va e-visa tizimi imkoniyatlari O‘zbekistonning global ko‘rinishini sezilarli darajada oshirgan bo‘lsa-da, raqamli savodxonlik, infratuzilma va brendlashdagi muammolar tezkor hal qilinishi zarur.

¹ O‘zbekiston turizm statistik to‘plami <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/10018-o-zbekistonda-turizm-statistik-to-plami-6>

O‘zbekiston turizmini rivojlantirishda raqamli marketing vositalarining SWOT tahlili¹

<p>S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xalqaro sayyohlar sonining o‘shishi: 2017–2023-yillarda 2,7 milliondan 6,6 millionga yetib, 2,5 barobarga oshgan. - Davlat dasturlari va e-visa tizimi: 2018-yilda joriy etilgan e-visa mustaqil sayohatchilarni oshirdi va 2023-yilda 183 ta yangi mehmonxona, 215 ta xostel va 356 ta oilaviy mehmonxona ochilishiga yordam berdi. - Raqamli kampaniyalar samaradorligi: Ijtimoiy tarmoqlarda (Instagram, TikTok) 35% kuzatuvchi o‘shishi va 20% sayohat so‘rovlarining ortishi; SEO orqali sayt trafigi 40% va onlayn bronlar 25% oshgan. - Virtual turlar: Samarkand va Buxoroning 360° virtual turlari onlayn auditoriyani jalb qiladi va turizm xizmatlarini oldindan ko‘rish imkonini beradi. 	<p>W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raqamli savodxonlik va mutaxassislar tanqisligi: Turizm operatorlari raqamli marketing bo‘yicha yetarlicha bilimga ega emas, malakali mutaxassislar yetishmaydi. - Ko‘p tilli kontent yetishmasligi: Saytlarda ingliz va boshqa xalqaro tillardagi kontent kam, bu global auditoriyaga yetib borishni cheklaydi. - Infratuzilma muammolari: Internet tezligi va qamrovi, ayniqsa qishloq joylarda yomon, raqamli platformalardan foydalanishni qiyinlashtiradi. - Turizm korxonalarining raqamli ekotizimga integratsiyasi pastligi: Bu O‘zbekistonning global ko‘rinishini pasaytiradi.
<p>O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ijtimoiy tarmoqlar va inflyuenserlar bilan hamkorlik: TikTok va YouTube‘da virallashgan videolar orqali Samarkand, Buxoro va Xiva kabi joylarni targ‘ib qilish; Turkiya, Malayziya va Gruzija tajribasidan foydalanish (masalan, “Truly Asia” kampaniyasi yoki inflyuenserlar marketingi). - SEO va qidiruv tizimlarini optimallashtirish: Sayt trafigini va onlayn bronlarni oshirish imkoniyati. - Virtual turlar va raqamli kampaniyalar: Mamlakatning tarixiy va madaniy merosini dunyo auditoriyasiga yetkazish, turizmni diversifikatsiya qilish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. - Global brendlash: Raqamli vositalar orqali madaniy diplomatiya va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish. 	<p>T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raqobatbardoshlikning pastligi: O‘zbekiston turizm brendi hali Gruzija yoki Qozog‘iston kabi raqobatchilar darajasida rivojlanmagan, bu xalqaro tan olinishni kamaytiradi. - Global auditoriyaga yetib borish cheklovlari: Ko‘p tilli kontent va mutaxassislar yetishmasligi tufayli raqobatbardoshlik pasayishi va turizm rivojlanishini sekinlashtirishi. - Ichki muammolar: Raqamli savodxonlik va infratuzilma yetishmasligi raqamli marketingning samaradorligini to‘sqinlik qilishi mumkin.

¹ Muallif tomondan tuzib chiqildi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. O‘zbekiston turizm statistik to‘plami
2. Amonov, M. T. (2023). Digital Marketing Strategies on Customer Engagement in the Tourism Sector.
3. Travel & Hospitality Reports (2023). Digitalization in Central Asian Tourism.